

**ПУБЛІЦИСТИКА В. М. ХИЖНЯКОВА
ЯК ДжЕРЕЛО З ІСТОРІЇ
ЗЕМЬСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ
НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
(60–80 рр. ХІХ ст.)**

Історія земського лібералізму північної України належить до актуальних, але вкрай маловідомих та малодосліджених тем сучасної історичної науки. З огляду на це, виявлення та запровадження до наукового обігу історичних першоджерел має важливе значення, оскільки дозволяє дослідникам сформувати потрібний джерельний корпус для дослідження цієї течії визвольного руху у Російській імперії другої половини ХІХ ст. Яскравим прикладом у цьому відношенні є багатий творчий спадок багаторічного міського голови Чернігова, професійного історика, члена земської ліберальної партії Північного Лівобережжя, знаного функціонера та добродійця системи місцевого самоврядування регіону, у майбутньому члена Центрального комітету Конституційно-демократичної партії – Василя Михайловича Хижнякова (1842–1917). У ході тривалих наукових пошуків нам вдалося віднайти низку його праць, які хоч і були опубліковані, але так і залишились без належної уваги та вивчення як сучасниками, так і нащадками. Відтак, метою цієї статті є запровадження до наукового обігу виявленої нами публіцистичної спадщини В. Хижнякова та її контент-аналіз.

Однією з перших праць, які вийшли з під пера Василя Хижнякова, став ґрунтовний нарис про побудову у столиці української Сіверщини – м. Чернігові водогону. Рукопис був опублікований як окремою брошурою, під час процесу розроблення проекту водогону та безпосереднього його встановлення, так і на шпальтах регіонального офіційного мас-медіа –

газети “Черниговские губернские ведомости”, вже наприкінці завершення побудови, з метою поширення інформації серед широких верств громадськості¹.

Василь Михайлович наголошував, що Чернігів, як губернський центр, дуже потребував наявності водогону. Водні артерії, які забезпечували місто водою – річка Десна, що протікала за межами Чернігова, і річка Стрижень, яка перетинала місто, були забруднені цілим комплексом небезпечних речовин, потребували системного очищення та фільтрації, а тому були малопридатними у ролі джерел якісної питної води для населення міста. Саме використання води зі згаданих річок і призводило до системного поширення цілої низки епідемій та санітарних проблем, у наслідок чого населення Чернігова мало стабільно проблемну демографію.

Був і інший бік проблеми. Оскільки протипожежна система охорони міста базувалась саме на основі використання водних ресурсів, а основний ландшафт для заборів води пожежниками знаходився за межами Чернігова, в урочищі “Ялівщина”, то логістика забезпечення вогнегасного обладнання була дуже повільною, що продукувало відсутність належної оперативності у реагуванні відповідних служб міського господарства. Тому проблема появи водогону стала центральним питанням діяльності Чернігівської міської думи та управи.

Оприлюднюючи історію побудови водогону, В. Хижняков відзначив, що міський бюджет Чернігова не мав достатніх коштів для реалізації амбітного проекту, а тому потребував допомоги від органів центральної влади Російської імперії. Втім, Санкт-Петербург взагалі не поспішав допомагати Чернігову. Можливо, мали місце й політичні мотиви: Чернігівська губернія стала центром земської ліберальної опозиції в імперії, а В. Хижняков – яскравий представник опозиційної аристокра-

¹ В. Хижняков, *Об устройстве водопровода в Чернигове*, Чернигов (Губернская типография), 1880, 77(48) с.; В. Хижняков, ‘К истории Черниговского водопровода’, *Черниговские губернские ведомости*, (Часть неофициальная), № 26–31, 33, 35–38, 40, 54, 56, 59–62, 84, 86–87 (1887).

тичної фронди північної України, був обраний міським головою Чернігова, а важливі посади у міській управі та різноманітних службах зайняли соратники В. Хижнякова. Проте, формальною причиною такого ставлення до Чернігова столичні бюрократи називали, так би мовити, “наполеонівські плани” міського муніципалітету, які не мали адекватного фінансового забезпечення.

Спочатку Чернігівська міська дума звернулася за допомогою до Міністерства внутрішніх справ. Центральне відомство відмовило міській управі у наданні профільного цільового кредиту на суму 3000 рублів. Наступним кроком міської влади стала її апеляція до приватних, шведських інвесторів регіону. Був розроблений план щодо побудови водогону на контрактних умовах комерційної концесії. Незважаючи на те, що пропозиції управи у цілому були схвалені приватним капіталом, на жаль, погіршення фінансового стану бізнес-партнерів міської думи завадили практичній імплементації затвердженого проєкту.

Ліберальні земці краю – чиновники муніципалітету, вирішили ні на кого не сподіватись, а будувати водогін своїми силами, коштами бюджету Чернігівської міської думи. Справа у тому, що заснований та очолюваний репрезентантами ліберальної партії Чернігівський міський громадський банк дуже швидко розвивався і мав великий прибуток. Це дозволило системі місцевого самоврядування проводити самодостатню економічну політику. Прогресивні земці прекрасно розуміли, що витрати на побудову водогону однозначно будуть окупними, адже містяни будуть вносити свій відсоток в утримання вкрай потрібної споруди, яка буде обслуговувати усіх. До того ж, з’явиться певний прибуток, а контроль за водопостачанням залишиться виключно компетенцією міста – навіть канцелярія губернатора не буде мати великого бажання займатися “подібними дрібницями”.

З метою страхування проєкту, Чернігівська міська дума звернулася до тодішнього губернатора регіону – А. Шостака з проханням пролобіювати у Міністерстві внутрішніх справ

асигнування кредитної лінії для муніципалітету. На великий подив земських лібералів ідея спрацювала. Міністерство надало цільову комерційну позику терміном на 10 років під 5 % річних. У квітні 1879 р. з Києва до Чернігова був запрошений фаховий спеціаліст по міських комунікаціях та інфраструктурі для розробки проєкту громадського водогону у столиці українського Полісся, який був розглянутий на черговій сесії Чернігівської міської думи 14 травня 1879 р.²

Однак, за персональною вимогою одного з ідеологів побудови водогону, члена опозиційної аристократичної фронди – О. Карпинського, було вирішено провести системне дослідження урочища “Ялівщина”, з якого брали воду для постачання міста, на предмет експертного висновку – чи справді джерельна вода ландшафтного парку якісніша води р. Десна та Стрижень? Відповідальне обстеження було доручено провести Київському відділенню Російського імператорського технічного товариства, у якому земських лібералів Північного Лівобережжя представляв відомий економіст та статистик – В. Варзар. Результати наукових дослідів київської професури однозначно стверджували: вода з “Ялівщини” має мінімальну кількість проблемних речовин; містить у собі багато мінеральних компонентів, які корисні для здоров’я людини; краще за річкову воду підходить для використання у водогоні.

16 червня 1879 р. депутатський корпус Чернігівської міської думи одноголосно затвердив постанову про побудову водогону у місті. Після остаточного опрацювання проєкту споруди, 22 жовтня того ж року міський муніципалітет схвалив проєкт побудови водогону³.

Значну увагу у своїй публіцистиці В. Хижняков приділив проблемам клерикальної політики земського ліберального руху. Враховуючи те, що жоден з членів опозиційної аристократичної фронди краю не залишив праці, де б були задекларовані програмні імперативи партії з цього приводу, роботи

² В. Хижняков, *Об устройстве водопровода в Чернигове...*

³ *Ibid.*

Василя Михайловича являють собою вкрай важливі нариси, зміст яких кристалізує базові контури візії лібералів щодо релігійних питань.

Наприклад, В. Хижняков наголошував: попри те, що клерикальні кола і земські ліберали не стали повноцінними партнерами у модернізованій Російській імперії у силу непереборних ідеологічних причин, не можна стверджувати про те, що вони були антагоністами, адже більшість опозиційних аристократів були хрещені за православним обрядом. Ліберальні земці північної України завжди лояльно ставилися до структур Російської православної церкви, зокрема допомагали у справах земського страхування церковної інфраструктури на півночі Лівобережної України.

У своїй спеціальній публіцистичній праці з цього приводу В. Хижняков вказував, що майже усі православні храми північного Лівобережжя застраховані від пожеж і обставин стихійного характеру, шляхом впровадження високих земських страхових тарифів та передбачених земськими бюджетами компенсаційних виплат для культових і релігійних споруд. Проте, в умовах відсутності налагодженої системи протипожежної системи на регіональному та провінційному рівні цих заходів було вже замало. Виходячи з цього, прогресист наполягав на тому, що земські інституції Чернігівської губернії зобов'язані суттєво збільшити фінансування протипожежного страхування краю.

Наприклад, Чернігівська губернська земська управа може асигнувати не менше 1000 рублів на рік з земського кошторису для здійснення компенсаційних виплат. За таких умов, кам'яні та вкриті залізом церковні споруди у селищах і містах отримують страховку у розмірі до 3 рублів на місяць, а унікальні дерев'яні храми – до 6 рублів на місяць. В. Хижняков особливо наголошував на тому, що потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед членів громад – мешканців сіл і містечок, з метою уникнення або мінімізації забудови житловими приміщеннями населених пунктів поблизу культових споруд в інтервалі не

менше ніж 50 метрів. Якщо ж жителі будуть порушувати ці рекомендації, тим самим провокуючи масові широкомасштабні пожежі та інерційні процеси при стихійних ситуаціях, то земські установи, як виборні органи місцевого самоврядування, мають повне право зменшувати компенсаційні виплати до 20 % – як для релігійних общин, так і конкретних членів громад.

Завершуючи, репрезентант ліберальних земців відзначив, що губернське та повітові земства Чернігівської губернії мають офіційно запропонувати свої послуги інститутам Російської православної церкви у регіоні. Приймати чи відмовлятися від земських пропозицій – це виключна прерогатива і рішення клерикальних кіл. Виборні установи місцевого самоврядування мають поважати будь-яке рішення духовенства регіону та з розумінням ставитись до нього⁴.

Компліментарне ставлення до релігійних інституцій В. Хижняков виявив й у дописі, опублікованому на сторінках провідного релігійного мас-медіа північної України – часописі “Черниговские епархиальные известия”. Василь Михайлович опублікував повідомлення, яким проінформував вищий клерикальний орган – Чернігівську єпархію про те, що Чернігівська губернська земська управа асигнувала з бюджету інституції місцевого самоврядування 3000 рублів на потреби метеорологічних спостережень, які будуть проводитись спеціалістами земської статистичної служби. Відомий посадовець та опозиціонер просив корпорацію духовенства приєднатись до реалізації дуже корисної справи і долучитись до процедур статистичної фіксації характеристик сезонних кліматичних умов.

В. Хижняков однозначно вказував, що чим більше буде наукових відомостей по метеорологічних показниках, тим більшою буде вірогідність оптимального прогнозування, яке безпосереднім чином буде впливати на ступінь врожайності сільськогосподарського виробництва. Ліберал наголошував, що обстеження треба проводити кожної весни, адже тільки розумін-

⁴ В. Хижняков, ‘Страхование церквей в Черниговской губернии’, *Черниговские губернские ведомости*, (Часть неофициальная), № 168, 23 июля (1894): 1.

ня картини повного аграрного циклу та впливу погодних умов на нього надає неупереджену наукову інформацію. Представник аристократичної фронди зазначив, що вказана діяльність священників буде фінансово необтяжливою, оскільки інформація буде збиратись і накопичуватись шляхом комунікації поштовою кореспонденцією, яка для репрезентантів духовного сану, згідно імперського законодавства, є безкоштовною⁵.

Очевидно, близькість церковних діячів до селянства та їх специфічний статус надавали підстави ліберальним земцям сподіватися, що священники не будуть фальсифікувати результати досліджень. Так чи інакше, ліберальні земці продовжували бачити в особі клерикалів ймовірних партнерів, оскільки ступінь їх ідеологічного впливу на селянство – базовий політичний електорат земського самоврядування, не викликав жодних сумнівів.

Помітне місце у публіцистиці діяча займали проблеми народної освіти, особливо жіночої, яка тільки з'явилась у Російській імперії у широких масштабах, що було видатним досягненням епохи Великих реформ й зокрема процесів емансипації суспільства країни та появи руху за гендерну рівність. У своїй профільній розвідці, присвяченій відкриттю у м. Чернігові спеціальної жіночої гімназії, яка була видана як окремою брошурою, так й у форматі статті для “Черниговских губернских ведомостей”, В. Хижняков у лаконічному вигляді розповів широкій аудиторії громадськості історію заснування цього вкрай потрібного для північної України навчального закладу⁶.

Василь Михайлович відзначив, що очільник Чернігівської губернії – князь С. Голіцин сприяв відкриттю жіночого навчального закладу, очолив спеціальний комітет, який з лютого

⁵ В. Хижняков, ‘От Черниговской губернской земской управы’, *Черниговские епархиальные известия*, (Прибавление), № 5, 1 марта (1894): 238–240.

⁶ В. Хижняков, *Краткая записка об основании Черниговской женской гимназии*, Чернигов (Типография Губернского правления), 1896, 21 с. В. Хижняков, ‘Краткая записка об основании Черниговской женской гимназии’, *Черниговские губернские ведомости*, (Часть неофициальная), № 979, 22 ноября (1896): 2–3.

по травень 1865 р. підготував пакет усієї потрібної документації. До речі, одним з поважних членів комітету був батько майбутнього керманіча земської ліберальної партії північної України Івана Петрункевича – Ілля Якович, який обіймав високу посаду голови кримінального суду краю. 15 жовтня того ж року гімназія почала функціонувати. У стінах нового навчального закладу відразу була створена попечительська рада, до складу якої увійшли репрезентанти ліберальної аристократії, у тому числі й В. Хижняков.

В. Хижняков, незважаючи на те, що основним контингентом студенток гімназії були дівчата з забезпечених родин регіональної бюрократії, наполягав на тому, що вже сам факт появи навчального закладу, який мав опікуватись освітою представниць прекрасної статі, можна було вважати явищем революційного характеру, тим більше, зважаючи на історичні традиції та реалії Російської імперії. Автор зауважив, що процедура урочистого відкриття гімназії мала великий суспільний резонанс і викликала, так би мовити, громадський “фурор” – ніхто і мріяти не міг про таке у провінції.

В. Хижняков наголошував, що призначений директор та більшість персонального складу викладацького корпусу гімназії виявили свій гуманний філантропізм і заявили, що будуть виконувати свої педагогічні обов’язки безоплатно. Серед викладачів, захоплених великими перспективами жіночої освіти, були й представники земських лібералів, зокрема М. Константинович. Автор інформував громадськість про те, що студентський контингент навчального закладу відразу ж був поповнений за рахунок вихованок приватного, Чернігівського пансіону шляхетних дівчат, який очолювала представниця відомої ліберальної родини краю – М. Вовк-Карачевська, мама Н. і Г. Вовк-Карачевських – членів опозиційної аристократичної фронди Сіверщини. З метою побудови нового приміщення для гімназії була розпочата добродійна акція для зібрання спонсорських коштів від відомих благодійників та меценатів регіону.

Незважаючи на очевидну прогресивність гімназії, її фінансовий стан бажав бути кращим: ресурсів філантропів не вистачало, а чиновництво Північного Лівобережжя байдуже ставилось до усього нового з епохи Великих реформ, зокрема жіночої освіти. Адміністрація навчального закладу, з огляду на те, що широкі верстви громадськості краю не поспішали віддавати туди своїх нащадків на виховання, була змушена впровадити комерційні умови навчання. Як наслідок, контингент студенток гімназії почав стрімко зменшуватись, оскільки далеко не кожна родина регіону могла собі дозволити контрактні умови навчання. Василь Михайлович прямо заявив, що політика Контрреформ у Російській імперії звела нанівець усі прогресивні досягнення, інтерес до жіночої освіти значно впав, а система освіти загалом отримала усі риси соціальної кастовості⁷.

Писав В. Хижняков і про важливі гуманітарні справи, скажімо – становлення та поступ бібліотечної мережі регіону. Так, Василь Михайлович пишався досягненнями земської ліберальної партії на цій ниві. Подвижницькими зусиллями прогресистів, вже на початку 90-х рр. XIX ст. загальна сума бюджетних витрат Чернігівського губернського земства на відкриття безкоштовних народних бібліотек зросла до 60 тисяч рублів, що у перерозподілі на 15 повітів губернії становило мінімум – 4 тисячі рублів. Опозиціонер вказував, що інститути земського самоврядування мають всебічно підтримати і далі стимулювати досягнуті позитивні зрушення. Наприклад, потрібно впровадити посади головного бібліотекаря та його помічників, з призначенням відповідних гонорарів, тим самим надавши гуманітаріям статус земських службовців. Терміново необхідно вирішувати питання пошуку приміщень для бібліотек. Одним з варіантів може бути побудова земськими інституціями народних домів, читалень, які стануть осередками культури у конкретних громадах⁸.

⁷ В. Хижняков, 'Краткая записка...', *Черниговские губернские ведомости...*

⁸ В. Хижняков, 'Народные библиотеки в Черниговской губернии', *Русская школа*, № 10 (1895): 256; В. Хижняков, 'Сельские библиотеки-читальни', *Педагогический листок*, № 4 (1898): 83–84.

В умовах завершення доби Контрреформ у Російській імперії, повернення до режиму політичної реакції та ідеологічної реставрації, ставлення В. Хижнякова до клерикального світу, як члена земської ліберальної партії, стало більш критичним, про що яскраво свідчать його авторські статті. Діяч наголошував на тому, що духовенство провінції перебувало у важкому становищі: з одного боку, мав місце повний патронат, залежність та контроль з боку державних інстанцій, з другого – проблема матеріального забезпечення священників вирішувалася здебільшого за рахунок парафіян громад. Спроби ж персон духовного сану переорієнтуватись на інші сфери діяльності блокувалися перепонами з боку бюрократії. Наприклад, священникам перешкоджали вступати до світських навчальних закладів мотивуючи це тим, що духовенство має контролюватися єпархіальним керівництвом у місцях дислокації парафій. Звісно, за таких обставин охочих служити у провінційних єпархіях було дуже небагато.

Василь Михайлович однозначно заявив, що клерикальним колам потрібно надати достатнє фінансове утримання, суттєво підвищити освітній рівень і, головне, добитися політико-ідеологічної незалежності від інституцій верховної влади. Для досягнення цих завдань потрібно було остаточно покінчити з кастовою герметичністю релігійного середовища, адже інститути Церкви – найбільш консервативний суспільний ландшафт країни.

Як хрестоматійний приклад проблем взаємовідносин між земськими установами та органами єпархіального управління, В. Хижняков навів приклад з власного досвіду періоду Контрреформ. Так, Конотопське повітове земство, реагуючи на численні скарги селянства Північного Лівобережжя щодо системних грошових поборів священників, за рахунок яких останні існували, ініціювало запровадження профільного, спеціалізованого земського податку, з якого планувалося формувати земський гонорар для представників духовенства у розмірі 900 рублів на рік. По суті, йшлося про те, щоб надати репрезентан-

там клерикальних кіл статус земських службовців, позбавити їх надмірного впливу органів регіонального управління та у такий економічний спосіб перетворити членів церковної корпорації на своїх ідеологічних союзників у політичній боротьбі з центральною владою.

Згідно попередніх умов, духовенство зобов'язувалось безкоштовно виконувати усі культові та ритуальні релігійні церемонії, які проводились у храмових і церковних спорудах, виклики ж священників додому для виконання приватних обрядів, наприклад – освячення житла, візити до хворих тощо, мали б фінансуватись коштом замовників. Окремо Конотопське повітове земство гарантувало клерикалам придбання земельних ділянок для побудови різноманітних приміщень та будівель, які були потрібні для місцевих парафій. Пакет вказаних пропозицій потребував погодження з Чернігівською єпархією та затвердження утвореної регіональної філії імперського комітету з проблем покращення побуту духовенства. Василь Михайлович, як міський голова Чернігова та уповноважений представник Чернігівського губернського земського зібрання, узяв участь у засіданні комітету, який мав схвалити проєкт пропозицій.

Як згадував В. Хижняков, на засідання комітету прибули усі керманічі регіональних органів влади та очільники єпархіальних інституцій українського Полісся. Головував на засіданні чернігівський архієрей. Спочатку відповідальний секретар Чернігівської консисторії виступив з великою доповіддю, у якій виклав історію взаємовідносин Церкви, держави та суспільства у Західній Європі. У висновках, чиновник духовного відомства однозначно констатував: Церква – єдиний інститут буття людства, найменш пов'язаний з реальною дійсністю, а тому будь-які, навіть найменші впливи ферментів світського життя на нього категорично неприпустимі. Далі високоповажна нарада перейшла до обговорення ініціатив Конотопського повітового земства.

У ході обміну думками керівництво Чернігівської єпархії однозначно вказало, що земські пропозиції є принципово

неприйнятними, оскільки духовенство, отримуючи грошову винагороду з земського бюджету, по факту стане його гуманітарним службовцем, з усіма “нюансами” громадського звучання. На переконання очільників відомства це є недопустимим, адже, по-перше, священники у такому разі стануть залежними від виборних земських установ, які часто займають “особливу” позицію щодо державної політики, а по-друге, “мінімізація проявів доброчинності парафіян” по відношенню до Церкви спричинить знищення усталених, патріархальних відносин між духовенством та паствою. В. Хижняков, як представник опозиційної аристократичної фронди краю, виступив з категоричними запереченнями. Однак, на превеликий жаль, його підтримали лише кілька світських персон, які брали участь у нараді.

У результаті, коли справа дійшла до вирішення питання шляхом голосування, абсолютна більшість представників клерикального світу та лідерів світських органів управління одногolosно підтримала точку зору та доповідь очільника канцелярії Чернігівської єпархії. Василь Михайлович зрозумівши, що він був присутній на спеціально підготовленому “бюрократичному спектаклі”, з великим розчаруванням залишив збори регіональної філії імператорського комітету.

Завершуючи свою публікацію з цього приводу, В. Хижняков відзначив, що верховна влада не бажаючи реформувати Церкву та духовне життя суспільства, продовжує фінансувати життєдіяльність клерикального світу з державного бюджету, хоча ці кошти не покривають навіть мінімальних потреб священників. Натомість, вказував опозиціонер, російському абсолютизму слід би було запозичити досвід Франції та Великобританії, де релігійні службовці – пастори мають належний ступінь самодостатності⁹.

До речі, у наступних своїх публікаціях, які стосувались відносин між клерикальними колами, провінційними громада-

⁹ В. Хижняков, ‘Забытый вопрос’, *Южные записки*, № 7 (1905): 45–48.

ми та державними інститутами, Василь Михайлович продовжив відстоювати свою принципову точку зору. Наприклад, він розповів про механізми та загальний обсяг економічних побоїв з селян з боку церковних інститутів краю; виклав історію допомоги парафіянам Троїцької церкви славетного містечка Любеч, які підготували офіційне клопотання до архієпископа Чернігівської губернії щодо вжиття заходів задля припинення стягування Чернігівською консисторією запроваджених церковних податків з селянського стану. Окремо Любецька громада з подачі відомого ліберала вимагала утримувати мережу оновлених церковно-парафіяльних шкіл не з коштів інституцій місцевого самоврядування та основного платника податків – селян, а з державного бюджету Російської імперії, оскільки вказані навчальні заклади були рупором проведення консервативної політики абсолютизму Романових. Як і слід було очікувати, жодної реакції та бодай якоїсь відповіді на звернення отримано не було¹⁰.

Кристалізуючи персональний вимір діяльності земської ліберальної фронди північної України, В. Хижняков шляхетно згадав про яскраву плеяду своїх соратників по політичній боротьбі. Наприклад, в одному з мемуарних есе В. Хижняков зазначив, що завдяки виключно фракції депутатів-подвижників декількох повітових та Чернігівського губерньського земств, система виборного місцевого самоврядування Північного Лівобережжя виборола відносну самодостатність та стала географічним центром і беззаперечним лідером земського ліберального руху у Російській імперії. Такі ж непересічні історичні особистості, як І. Петрункевич, О. Ліндфорс, О. Карпинський, М. Константинович, М. Імшенецький, брати Н. і Г. Вовк-Карачевські та інші назавжди золотими літерами будуть закарбовані в історії місцевого самоврядування держави. Василь Михайлович відкрито заявляв, що розвиток і поступ земських установ

¹⁰ В. Хижняков, 'Из церковно-приходской жизни', *Десна*, № 10, (25(5) марта (1906): 3–4; В. Хижняков, 'Из приходской жизни', *Десна*, № 13, 28 марта (1906): 3.

можливий лише за умов, якщо назавжди буде знищена становище суспільства країни, органи державної влади не будуть мати жодних інструментів для впливу на земські інститути, а дрібні власники та добре освічені громадяни замінять консервативну аристократію у якості соціальної бази вказаних інституцій¹¹.

Резюмуючи викладене зазначимо, що віднайдена нами низка публіцистичних праць В. Хижнякова, яка вперше запроваджується до наукового обігу, беззаперечно свідчить про те, що творчий спадок відомого демократичного діяча, міського голови Чернігова, знаного функціонера місцевого самоврядування є дуже важливим першоджерелом з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України у 60–80 рр. XIX ст.

Контент-аналіз робіт В. Хижнякова дозволяє стверджувати, що члени опозиційної аристократичної фронди північної України брали безпосередню участь у модернізації Російської імперії, шляхом реформування багатьох галузей провінційного буття суспільства. Наприклад, персональними і фінансовими зусиллями земських лібералів у столиці північного Лівобережжя м. Чернігові, був побудований водогін – інфраструктурне досягнення того часу. Прогресисти узяли активну участь у становленні та поступі унікального і вкрай актуального на той час навчального закладу – Чернігівської жіночої гімназії, а її викладачі – члени ліберальної партії, проявили свій гуманний філантропізм і відмовились від отримання службових педагогічних гонорарів. Видатним здобутком ліберальних земців Сіверщини стало створення широкомасштабної бібліотечної мережі регіону, сукупний бюджет якої досяг 60 тисяч рублів та інституціоналізація планів щодо надання працівникам бібліотек статусу земських службовців з відповідним фінансовим забезпеченням з бюджетів інститутів місцевого самоврядування.

¹¹ В. Хижняков, 'К истории Черниговского земства', *Земское дело*, № (1914): 282–285.

Окреме місце у публіцистиці В. Хижнякова займала клерикальна проблема. Незважаючи на провал у спробах партнерської взаємодії земської ліберальної опозиції та духовенства українського Полісся, В. Хижняков переконливо доводив, що сторони не стали антагоністами. Зокрема, це виявлялось у пропозиціях опозиційної фронди щодо страхування об'єктів церковної інфраструктури, запрошенні осіб духовного сану до співробітництва у сфері статистичних досліджень. Щоправда, доба Контрреформ додала скепсису у ставленні ліберальних земців до клерикального світу, оскільки офіційна державна політика у цей період по суті знищила усі надбання епохи Великих реформ. Численні скарги селянства краю про широкомасштабні прояви корупції серед священнослужителів змусили земські установи північного Лівобережжя запропонувати пакет реформаційних заходів, який передбачав впровадження спеціального церковного податку, надання духовенству статусу земських службовців, але в обмін на здійснення абсолютної більшості релігійних обрядів та ритуалів священниками безоплатно. На превеликий жаль, прогресивна ініціатива не була підтримана і духовенство продовжило фінансуватись як парафіянами, так і державою. У відповідь, земська ліберальна партія північної України не підтримала забезпечення оновлених церковно-парафіяльних шкіл з бюджетів земських інституцій, оскільки перші стали рупором консервативної політики у Російській імперії.

Шанобливо згадуючи яскравих членів земського вільного руху, соратників у політичній боротьбі, В. Хижняков категорично стверджував, що прогрес самоврядування можливий лише за умов знищення станового суспільства у країні, ліквідації державного нагляду за органами земського управління та панування у вказаних установах демократичної більшості, себто якісної зміни соціальної бази.

У цілому, публіцистика В. Хижнякова, на наше переконання, відтворює базові імперативи етноконфесійної, соціальної, економічної та гуманітарної програми земського ліберального руху на півночі лівобережної України у досліджува-

ний період, що робить віднайдений корпус джерел незамінним для дослідників.

Nazar KOTELNITSKY

Journalism V. M. Khyzhnyakova as a Source on the History of the Zemstvo Liberal Movement in the North of the Left Bank of Ukraine (60–80th of the XIX c.)

The article examines the journalistic legacy of a prominent member of the Zemstvo liberal movement in northern Ukraine – V. Khyzhnyakov. We have found a number of journalistic works by V. Khyzhnyakov, which is being introduced to scientific circulation for the first time. Content analysis of V. Khyzhnyakov's works allows us to state that members of the opposition aristocratic front of northern Ukraine took a direct part in the modernization of the Russian Empire by reforming many areas of provincial society. For example, the personal and financial efforts of the Zemstvo Liberals in the capital of the Northern Left Bank, Chernihiv, built a water main – an infrastructural achievement of the time. Progressives took an active part in the formation and progress of a unique and very relevant at the time educational institution – Chernihiv Women's Gymnasium, and its teachers – members of the Liberal Party, showed their humane philanthropy and refused to receive official pedagogical fees. An outstanding achievement of the liberal Zemstvos was the creation of a large-scale library network in the region, with a total budget of 60,000 rubles, and the institutionalization of plans to grant librarians the status of Zemstvo employees with appropriate funding from local government budgets. The clerical problem occupied a special place in V. Khizhnyakov's journalism. Despite the failure of the attempts of partnership between the Zemstvo liberal opposition and the clergy of Ukrainian Polissya, V. Khyzhnyakov convincingly argued that the parties did not become antagonists. In particular, this was reflected in the proposals of the opposition front regarding the insurance of church infrastructure, inviting clergy to cooperate in the field of statistical research. However, the era of Counter-Reforms added skepticism in the attitude of liberal Zemstvos to the clerical world, as official state policy during this period essentially destroyed all the possessions of the era of the Great Reforms. Numerous complaints from the peasantry about widespread corruption among the clergy forced the North Left Bank Zemstvo to propose

a package of reform measures that included a special church tax, granting the clergy the status of Zemstvo officials, but in exchange for the vast majority of religious rites and rites. Unfortunately, the progressive initiative was not supported and the clergy continued to be funded by both parishioners and the state. In response, the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine did not support the provision of renewed church and parish schools from the budgets of Zemstvo institutions, as the former became a mouthpiece for conservative policies in the Russian Empire. Respectfully mentioning the bright members of the Zemstvo liberation movement, allies in the political struggle, V. Khyzhnyakov categorically stated that the progress of self-government in the country is possible only with the destruction of society structure in the country, elimination of state supervision of zemstvos and domination of democratic institutions, qualitative change of the social base. In general, V. Khyzhnyakov's journalism, in our opinion, reproduces the basic imperatives of ethno-confessional, social, economic and humanitarian programs of the Zemstvo liberal movement in the north of the Left Bank of Ukraine during the study period, which makes the found source of indispensable for researchers.

Keywords: V. Khyzhnyakov, journalism, zemstvo liberal party, zemstvo institutions.

Назар Котельницький, кандидат історичних наук, член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри мовної підготовки та міжкультурних комунікацій ЗВО Університет трансформації майбутнього (м. Чернігів, Україна),

Nazar Kotelnitsky, PhD in History, Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Sciences, Associate Professor of the Department of Language Training and Intercultural Communications at the University of Future Transformation (Chernihiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4480-365X